

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА КАФЕДРА ПРОФЕССОР- ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ИЛМИЙ ВА МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИ ҲОЛАТИНИ ЎРГАНИШ

Боқиев Хушруд Хушвақович

Низомий номидаги ТДПУ Шахрисабз филиали
“Табиий ва аниқ фанлар” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада олий таълими тизимида кечаётган модернизация жараёнлари давлат томонидан юксак маънавиятли фуқаролар, жамият турли ижтимоий соҳаларнинг фаол субъектлари, меҳнат бозорида малакали, рақобатбардош мутахассислар сифатида талаб қилинадиган янги шаклланишнинг мутахассисларни тайёрлашга сифат жиҳатидан янги ёндашувларни излаш билан боғлиқ жаҳон қадриятлари орқали тушунтириб берилган.

Калит сўзлар: психологик-педагогик, методик, илмий-методик, ўқув-методик, методика, субъект, модернизация, жараён, тизим, кўникм, инноватор, методология, концептуал.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ИТ-ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: В данной статье процессы модернизации, происходящие в системе высшего образования, объясняются через мировые ценности, связанные с поиском качественно новых подходов к подготовке востребованных государством специалистов новой формации как высоконравственных граждан, активных субъектов. представителей различных социальных сфер, компетентных и конкурентоспособных специалистов на рынке труда.

Ключевые слова: психолого-педагогический, методологический, научно-методический, учебно-методический, методический, предмет, модернизация, процесс, система, мастерство, новатор, методология, концептуальный.

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF COLLEGE STUDENTS IN THE PROCESS OF IT LEARNING

Abstract: In this article, the processes of modernization taking place in the system of higher education are explained through world values associated with the search for qualitatively new approaches to the training of specialists of a new formation demanded by the state as highly moral citizens, active subjects. representatives of various social spheres, competent and competitive specialists in the labor market.

Key words: psychological and pedagogical, methodological, scientific and methodical, educational and methodical, methodical, subject, modernization, process, system, skill, innovator, methodology, conceptual.

Олий таълими тизимида кечаётган модернизация жараёнлари давлат томонидан юксак маънавиятли фуқаролар, жамият турли ижтимоий соҳаларнинг фаол субъектлари, меҳнат бозорида малакали, рақобатбардош мутахассислар сифатида талаб қилинадиган янги шаклланишнинг мутахассисларни тайёрлашга сифат жиҳатидан янги ёндашувларни излаш билан боғлиқ жаҳон қадриятлари асосида тарбияланган. Олий таълим ташкилотлари ўқитувчиларининг илмий-методик фаолиятини ривожлантиришга оид назарий манбаларни таҳлил қилишимиз шуни кўрсатдики, бугунги кунда уни психологик-педагогик ва методик адабиётларда тўлиқ ва чуқур акс эттириш мавжуд эмас. "Методик иш" тушунчасининг ўзи фақат XIX-асрнинг биринчи ярмида ташкил этилган. Методик фаолиятни бошқариш муаммоси XIX аср охири, XX аср бошларида илмий тадқиқот мавзусига айланган бўлиб, уни Н.К.Крупская, П.Ф.Каптерев, П.Н.Лепешинский, И.К.Новиков, С.Т.Шацкий ва бошқалар ривожлантириган.

Шундай қилиб, таълимдаги методик ишларнинг моҳияти, мазмуни, шакллари ва методларини, унинг ўқув жараёнидаги ролини тушуниш билан ушбу иш тизимини бошқариш ва ташкил этишнинг назарий асосларини шакллантириш бошланди. 60-70-йилларда методик ишларнинг устувор вазифалари сифатида қуйидагилар илгари сурилган:

- ўқитувчиларнинг ғоявий, сиёсий ва илмий даражасини тизимли ва мақсадли такомиллаштириш;
- ўқитувчиларнинг таълимнинг янги мазмунини ўзлаштириши ва уни амалга ошириш йўллари;
- ўқитувчиларни психологик-педагогик фанларнинг янги ютуқлари ва уларни ўқитиш методикаси билан таништириш;
- илғор педагогик тажрибага эга таълим муассасаларини таҳлил қилиш ва амалиётга жорий этиш, тасдиқланган тавсияларни ўқув жараёнида ижодий қўллаш;
- билим ва кўникмаларни янги, илғор, замонавий усуллар, техникалар, технологиялар ва ўқув воситалари билан бойитиш;
- билим ва кўникмаларни тизимли такомиллаштириш,
- ўқитувчиларнинг ўз-ўзини тарбиялаш ишлари, назарий ва педагогик, амалий фаолиятда, унинг педагогик ишининг самарадорлигини оширишда ёрдам бериш [1.127-б].

60-70-йилларга келиб таълим муассасаларида методик ишларнинг барча анъанавий шакллари жорий этилди. Шу билан бирга, ўқитувчига махсус ижодий қобилиятларни кўрсатмасдан, ўқув фаолиятини ташкил этиш, ўқув машғулотларини юқори савияда ўтказиш имконияти берилди. Тегишли вазирликлар ўқитувчиларни барча ўқув-методик материаллар билан таъминлади: ўқув режалари, дарсликлар, ўқув фанларининг намунавий дастурлари, иш дафтарлари, кузатув кундаликлари, тематик дарс режалари, лаборатория ва амалий ишлар ва бошқалар. Бундай шароитда ўқитувчига бутун ўқув-методик

мажмуани ишлаб чиқишда мустақиллик, ташаббускорлик, ижодкорлик кўрсатиш керак эмас эди. Бу йилларда методик ишларга бағишланган биринчи жиддий илмий ва назарий тадқиқотлар пайдо бўлди. Таълим муассасаларида фаолият кўрсатган: педагогик кенгаш, методик кенгаш, ўқитувчилар ва ўз-ўзини тарбиялаш уюшмалари. Фақат 70-80-йилларда бутун таълим муассасаси ва аниқ ўқитувчи-инноваторларнинг методик ишининг турли жиҳатларига таъсир кўрсатадиган жиддий тадқиқотлар пайдо бўла бошлади. Шу билан бирга, шуни таъкидлаш керакки, айнан шу даврда методик ишлар таълим муассасалари амалиётига илғор тажрибаларни жорий этиш бўйича ишлар тизими билан асосий тушунчада аниқланди. Шу билан бирга, батафсил ўрганиш объекти таълим муассасасида ўқитувчилар билан методик ишларнинг энг муҳим ташкилий шаклларида бири сифатида метод бирлашма ҳисобланади. Олимларнинг педагогикада методик ишларга қизиқиши сезиларли даражада ошди. Таълим муассасаларининг вазифаларини таҳлил қилишимиз шуни кўрсатадики, 1960-70-йилларда. "методик иш" тушунчаси ўқитувчилар томонидан ўз миссиясини янада чуқурроқ англаш билан бойитилди, методик ишнинг моҳиятини "ажралмас қисм, малака ошириш тизими, педагог кадрларни узлуксиз ўқитишнинг ягона тизими" сифатида фаол тушуниш мавжуд бўлди". [2]

Методик ишларни аниқлашга ёндашувлар фарқига қарамай, уларни бир нечта муҳим фикрлар бирлаштиради:

1) ўқув жараёнининг сифати ва самарадорлигини оширишга эътибор қаратиш;

2) ўқитувчиларнинг ҳар томонлама касбий ривожланиши ва касбий маҳоратига эътибор қаратиш;

3) методик ишларга педагогик жараённинг муҳим қисми, профессор-ўқитувчилар таркибини узлуксиз ўқитишнинг ягона тизимининг бир қисми сифатида қараш;

4) методик ишларга методик тавсифдаги чора-тадбирлар, ҳаракатлар тизими

сифатида қараш. Ушбу хусусиятлар бизга методик иш тушунчаси таърифлашга имкон берди.

Хулоса қилиб айтсак, бу ўқитувчиларнинг касбий фаолиятининг таркибий қисми бўлиб, у узлуксиз педагогик таълим тизимининг муҳим элементи бўлган ўқитувчиларнинг ҳар томонлама малакасини оширишга қаратилган услубий характердаги чора-тадбирлар, ҳаракатлар, чора-тадбирлар тизимидир.

Фойдаланилган адабоётлар:

1. Тўраев С.Ж. Касбий педагогика. Услубий қўлланма. –Қарши: 2020. -121б.
2. Тўраев С.Ж. Таълимда ахборот технологиялари. Услубий қўлланма.- Қарши: 2020.-102 б.
3. Тўраев С.Ж. Дастурий воситалар асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикасини такомиллаштириш. Диссертация PhD: 13.00.05. Тошкент. 2019 й
4. Turaev S.J. (2019) “Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics” Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 10 , Article 55. –P. 292-297.
5. Одилов Ё.Ж. “Чизикли ва визуал дастурлаш асосида физика ўқитиш методикасини такомиллаштириш” диссертация. Чирчиқ-2022
6. Одилов Ё.Ж. Физика ўқитиш асосида талабаларни лойиҳавий-конструкторлик фаолиятига тайёрлаш. Ўзбекистон миллий университети хабарлари, 2022, [1/11] ISSN. 2181-7324